

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ

Тагоева Ферузабону Эркиновна

Преподаватель русского языка и литературы

Кафедры «История и филология»

Азиатский Международный Университет

[feruzabonu.tagayeva.1902@gmail](mailto:feruzabonu.tagayeva.1902@gmail.com)

Аннотация: в статье рассматривается характеристика литературного приёма - магический реализм. Его появление в литературе и писатели которые творили в этой сфере.

Ключевые слова: реализм, магический реализм, образ, миф, легенда, авторы, фантастика

Магический реализм – это литературный прием, для которого характерно вплетение фантазии и мифа в повседневную жизнь. Так в мире магического реализма привычное обретает способность удивлять, а магия становится рядовым явлением.

Также известный как «фантастический реализм», магический реализм – это не столько стиль или жанр, сколько особый подход к оценке природы реального. В романах, поэзии, рассказах, пьесах и фильмах повествование, основанное на фактах, смешивается с безграничной фантазией и показывает сущность человека и всего общества. Термин «магический реализм» вполне применим к любым произведениям искусства – картинам, рисункам, скульптурам – которые, сочетая реалистическое и метафорическое, обладают скрытым значением.

Зарождение магического реализма

Франца Кафку можно считать предвестником магического реализма

Сам по себе художественный прием, при котором в повествование о ничем не примечательных людях вплетается что-то сверхъестественное, не нов. Исследователи выявили элементы магического реализма в страстном изгое Хитклифе («Грозовой перевал» Эмили Бронте) и в злосчастном

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

Грегоре, превратившемся в гигантское насекомое («Превращение» Франца Кафки). Однако, появление выражения «магический реализм» было связано с изобразительными и литературными течениями, возникшими в середине 20 века.

В 1925 году художественный критик **Франц Рох** применил новый термин «магический реализм» для описания работ немецких художников, изображавших обыденные предметы в жутковато отчужденном стиле. К середине столетия критики и исследователи уже применяли термин к любому нетрадиционному искусству. Флористические полотна Джорджии О'Кифф, психологические автопортреты Фриды Кало и меланхоличные городские сюжеты Эдварда Хоппера также оказались в сфере магического реализма.

Магический реализм как самостоятельное литературное движение

Отец магического реализма в литературе Х. Л. Борхес.

В литературе магический реализм перерос в отдельное движение, не связанное с безмятежно загадочным магическим реализмом мира живописи. Писатель Алехо Карпентьер, кубинец по происхождению, ввел понятие «чудесная реальность» в 1948 году в статье, опубликованной в газете «El Nacional». Карпентьер полагал, что Латинская Америка, вследствие своей драматичной истории и географического положения, приобрела в глазах остального мира ауру загадочности. В 1955 году литературный критик Анхель Флорес применил термин «волшебный реализм» (в противовес магическому реализму), чтобы описать произведения латиноамериканских авторов, которые «трансформировали обыденность и будничность в нечто удивительное и невероятное».

Согласно Флоресу, магический реализм зародился в 1935 году с появлением рассказа аргентинского патриарха литературы **Хорхе Луиса Борхеса**. Другие критики приписывают зарождение движения иным авторам. Однако, не вызывает сомнений, что Борхес помог заложить основы латиноамериканского магического реализма, который стал уникальным и непохожим на работы европейских писателей. Другие

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

последователи этой традиции – Хуан Рульфо, Мигель Анхель Астуриас, Габриэль Гарсиа Маркес, Исабель Альенде, Лаура Эскивель, Элена Гарро, Ромуло Гальегос.

6 ключевых признаков магического реализма

Магический реализм довольно легко спутать с похожими по стилю жанрами, использующими воображение. Однако, сказки не относятся к магическому реализму, также как ужасы, романы о призраках, научная фантастика, антиутопии, паранормальная литература, абсурдизм, волшебное фэнтези. Чтобы соответствовать традиции магического реализма, произведение должно обладать несколькими (а лучше всеми) из этих шести признаков:

1. Ситуации и события, отрицающие логику

В легкомысленном романе Лауры Эскивель «Шоколад на крутом кипятке» женщина, которой запрещено выходить замуж, использует магию в приготовлении пищи. В «Возлюбленной» Тони Моррисон соткана более мрачная история: сбежавшая рабыня оказывается в доме, где живет призрак давно умершего ребенка. Эти истории не похожи одна на другую, и все же обе происходят в мире, где возможно всякое.

2. Мифы и легенды

Большая часть необычного в магическом реализме происходит из фольклора, религиозных притч, аллегорий и суеверий. Абику – ребенок-дух в западноафриканской традиции – рассказывает историю в «Голодной дороге» Бена Окри. Зачастую легенды из различных мест и времен сливаются, создавая поражающие воображение анахронизмы и насыщенные, сложные истории. В романе «Шел по дороге человек» грузинского автора Отара Чиладзе древнегреческий миф объединяется с бурной историей его родины.

3. Исторический контекст и социальные проблемы

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

Реальные политические события и социальные движения переплетаются с фантазией, чтобы вскрыть такие проблемы как расизм, сексизм, нетерпение и другие человеческие изъяны. «Дети полуночи» Салмана Рушди – это сага о человеке, рожденном в момент освобождения Индии. Персонаж Рушди телепатически связан с тысячей магически одаренных детей, рожденных в тот же час, и его жизнь отражает ключевые события в истории его страны.

4. Искажение времени и последовательности событий

В мире магического реализма персонажи могут перемещаться во времени вспять, перескакивать вперед и выделывать зигзаги между прошлым и будущим. Заметьте, как Габриель Гарсиа Маркес обращается со временем в своем романе «Сто лет одиночества». Внезапные скачки в повествовании и вездесущность призраков и предзнаменований дают читателю почувствовать цикличность, непрерывность событий.

5. Реальные декорации

Магический реализм – не об исследователях космоса или волшебниках, забудьте о «Звездных войнах» и «Гарри Поттере». В статье для «The Telegraph» Салман Рушди заметил, что «магия в магическом реализме имеет глубокие корни в реальном». Несмотря на экстраординарные события, происходящие с ними, персонажи – вполне реальные люди, живущие в обычных местах.

6. Серьезный тон

Одна из важнейших черт магического реализма – бесстрастная манера повествования. Странные события описываются буднично, отстраненно. Персонажи не задаются вопросами относительно сюрреалистичности ситуаций, в которых оказываются. Например, в короткой повести «Наши жизни вышли из-под контроля» Джеки Крэйвен рассказчица говорит об исчезновении своего мужа как о чем-то само собой разумеющемся.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

Магический реализм в современной литературе

Сегодня магический реализм рассматривается как мировой тренд, нашедший отражение во многих странах и культурах. Книжные обозреватели, книготорговцы, литературные агенты, издатели и сами авторы используют термин для характеристики произведений, которые сочетают реалистичные сцены с вымыслом и легендами. Элементы магического реализма можно найти в книгах Кейт Аткинсон, Итало Кальвино, Анджелы Картер, Нила Геймана, Гюнтера Грасса, Марка Хелприна, Элис Хоффман, Кобо Абэ, Харуки Мураками, Тони Моррисон, Салмана Рушди и множества других авторов по всему миру.

Литература:

1. Тагоева , Ф. . (2024). ОРИЕНТАЦИЯ НА «МАССОВУЮ ЛИТЕРАТУРУ» В РОМАНЕ-КАРЬЕРЕ В.ПЕЛЕВИНА «ПОКОЛЕНИЕ П». Наука и инновация, 2(38), 70–73. <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/41767>

2. Тагоева , Ф. Персонаж и духовный мир автора(2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 125-127. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8127>

3. Тагоева , Ф. Постмодернизм в произведениях В.Ерофеева (на примере романа «Русская красавица»). <https://ts.oxu-system.uz/user/MEDICINEhttps://ts.oxu-system.uz/user/379-383.%20https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7702%20https://zenodo.org/records/13998198>

4. Тагоева , Ф. Спорность термина и основные подходы в трактовке понятия «постмодернизм». (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(9), 145-151. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7043>

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC

6. <https://ihdemu.com/ru/chto-takoye-magicheskiy-realizm/>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

7. Магический реализм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. [А. Н. Николюкина](#). — [Институт научной информации по общественным наукам РАН](#): Интелвак, 2001. — Стб. 489—492. — 1596 с. — [ISBN 5-93264-026-X](#).

8.

1. Хасанова Шахноза. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА: ИХ РОЛЬ И ФУНКЦИИ. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(11), 416–426. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278389>
2. Хасанова Шахноза. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ В РАССКАЗЕ ЧЕХОВА "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ". *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(11), 78–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14180997>
3. Хасанова, Ш. (2024). УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ В ПОВЕСТВОВАНИИ: САИД АХМАД И ТВОРЧЕСКИЙ СТИЛЬ ЧЕХОВА. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(10), 348–353. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996861>
4. Хасанова Шахноза. (2024). ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНА ЧЕХОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(9), 81–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820171>
5. Хасанова Шахноза. (2024). НАВЫК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВороК В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ САИДА АХМАДА И АНТОН ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА). *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(9), 86–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820219>
6. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(5), 235–243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11455009>
7. Хасанова, Ш. (2024). ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕМИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 3(5), 1231–1238. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/33333>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

8. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188698>
9. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>
10. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>
11. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>
12. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>
13. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>
14. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>
15. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>
16. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

17. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>
18. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>
19. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>
20. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>
21. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>
22. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>
23. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>
24. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>